

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Кошанов Кутлымурат Муятдинович

*кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы
Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза,
Заслуженный наставник молодежи Республики Каракалпакстан*

DOI:

Русистика в Каракалпакстане имеет свою интересную историю. После присоединения Каракалпакстана к России, т.е. с 1873 года участились различные экспедиции в Каракалпакстан русских ученых, военных, торговцев и дипломатов. В эти годы в каракалпакстан были переселены 5 тысяч семей уральских казаков. В Каракалпакстан стали проникать русская культура быт и русский язык. Каракалпакский язык стал заимствовать русские слова, которые усваивались в каракалпакизированной форме и огласовке: болыс – волость, ояз – уезд, пристап – пристав, губерн, губернатр - губернатор, аписер – офицер, жарманки – ярмарка и др.

Нынешний г. Турткуль был назван Петро Александровском. Кроме мусульманско – духовных мактабов, т.е. школ и медресе были открыты русско – туземные школы, где давалось светское образование и русский язык. Здесь готовились будущие учителя и работники госучреждений.

Русские военные и научные экспедиции были на Аральском море и реке Амударья. Ими были расчерчены карты моря и реки, островов, прибрежных аулов и городов.

После Октябрьской революции в Каракалпакстан стали приезжать учёные, занимавшиеся изучением каракалпакского языка и литературы, истории, искусства.

Были учёные языковеды приехавшие в нашу страну С.И.Малов, Н.А.Баскаков и его супруга, занимались вопросами написания монографических трудов по каракалпакскому языку. Н.А.Баскаков 1926 по 1931 годы пешком, обошел весь Каракалпакстан, собрал богатый материал каракалпакских произведений по фольклору. На основе анализа и опираясь на них Н.А.Баскаков написал большой труд по фонетике, лексике и морфологии каракалпакского языка. Этот большой 3 томник к настоящему времени стал библиографической редкостью.

В г. Турткуле в 1934 году был открыт педагогический институт, в котором в 1937 году третьим был открыт факультет русского языка и литературы.

Русский язык в пединституте в те годы вели педагоги из России.

В послевоенные годы в плоть до 1970 годы в пединституте работали русские преподаватели как заведующий кафедрой кандидат филологических наук Петр Игнатьевич Сенин, завкафедрой русской литературы, доцент Аган Никифорович Сидоров, старшими преподавателями работали: Надежда Борисовна Мартемьянова, Антонина Абрамовна Зубреева, Любовь Семёновна Баева, Зоя Михайловна Кулакова, преподавателями работали Т.К.Косова, Т.С. Покальнис, Л.А. Сазонова, Н.С.Комарова и другие.

В 1960 годы преподавателями стали работать ученые коренных национальностей профессор Н.А.Урумбаев, доценты А. Умаров, А. Джаксыбаев, С.Б.Бабаев, и др.

К открытию Каракалпакского госуниверситета в пединституте преподавательский коллектив пополнился кандидатами филологических наук. А. Жаримбетовым, М.У. Калниязовым, К.М. Кошановым, К.С. Сапаровым, М.У. Курбановим, Я.А.Ким, Л.Т.Хван, З. Шамуратовой и др.

В 1991 году пединститут был вновь открыт на базе нескольких педагогических и других факультетов университета. В пединститут был переведён и факультет русского языка и литературы в национальной аудитории.

В последние годы преподавателями стали работать молодые ученые русисты профессор К.М.Кошанов, Т.Ж.Халмуратовом, А.И.Альниязовым, Г.Ж.Алламуратова, З.А.Шамуратова, А. Хожаниязова.

Долгие годы в пединституте деканами факультета русского языка и литературы работали А. Джаксыбаев, А.Умаров, К.М. Кошанов, И. Дильманов, завкафедрами работали П.И. Сенин, А.Н. Сидоров, Т.Ж. Халмуратов, Э. Ешниязова, А. Ходжаниязова.

В университетской кафедре русского языка и литературы работали профессор Л.Б.Хван, доценты Л.Т.Кабулова А.Ж.Алламуратова, Р.О.Мамбетова, Н. Каримходжаев, С.Т.Кабулов, А.А.Аманова, У. Бекмуратова.

Необходимо особо отметить роль известных русистов занимавшихся Каракалпакским языком и литературой. Это академик Узбекистана М.К.Нурмухамедов, доктора наук Х.Х.Хамидов, доценты А.Турабев, Ш. Каримходжаев, З.А.Шамуратова, А.И.Альниязов, Н.А.Турабаева, Э.Ешниязова и др.

В последние десятилетия интенсивно исследовали вопросы сопоставительной грамматики русского и каракалпакского языков и методики их преподавания (профессоры Н.А.Урумбаев, А.Умаров, доценты Б.Хошанов), а также вопросы взаимодействия русского и каракалпакского языков исследовали (А.Д.Жаксыбаев, К.М.Кошанов, М.У.Курбанов, Н. Каримходжаев и др.)

Особо исследуются вопросы методики преподавания русского языка в Каракалпакстане А.А. Хожаниязова, С.Т. Кабулов и другие.

Известный писатель, классик каракалпакской литературы, Герой Узбекистана Т.Каипбергенов окончил факультет русского языка и литературы.

Большую обеспокоенность вызывают ошибки на уличных надписах, баннерах, объявлениях на русском языке, ошибки в русской речи каракалпакских детей и подростков.

В Каракалпакстане уменьшилось количество радио и телепередач, издание газет и журналов на русском языке.

Уменьшилось количество часов в школьных программах по русскому языку. Русский язык не относится к иностранным языкам, как английский и турецкий

языки, поэтому люди хорошо знающие русский язык не пользуются поощрениями и льготами знания русского языка как иностранного.

Уменьшилось количество книгопечатания на русском языке.

В целом, знание русского языка требует глубокого изучения его в детских садах, школах и вузах.

Необходимо заниматься исследованием новых методик в обучении русскому языку. Требуются своего исследования вопросы влияния русского языка на различные стороны терминологии каракалпакского языка.

В последние годы молодые ученые русисты из Каракалпакстана работают над методикой преподавания русского языка, над взаимодействием русского и каракалпакского языков, над их сопоставительной грамматикой, заимствованием каракалпакских слов русским языком, над ошибками на уличных надписях и баннерах, над культурой русской речи и каракалпакских детей и школьников.

Необходимо решить вопросы увеличения часов в школьных программах, о необходимости издания учебников по русскому языку для каракалпакских школ, средних учебных заведений и в вузах Каракалпакстана, об организации теле и радио передач на русском языке для детей и школьников, об усилении работы над созданием различных каракалпакско-русских словарей, над изданием маленьких цветных двуязычных и трёхязычных художественных произведений для детей.